

Políticas de comunicación para enseñar con IA

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Hoy que se demanda competencia mediática e informacional para que la población distinga lo verdadero en las redes sociales y para distinguir los productos falaces contruidos con herramientas de inteligencia artificial generativa (IA), se exige actualización a los docentes para que prevengan usos indebidos de las tecnologías emergentes de parte de sus estudiantes. Y la urgencia es real, según el Banco Interamericano de Desarrollo (2025), apenas uno de cada cuatro docentes latinoamericanos declara tener competencias básicas para el uso pedagógico de la tecnología.

Pero además de la formación, la comunidad está expectante de las regulaciones para cuidar que se cumplan y así procurar una mejor educación. Lamentablemente, estas medidas corren el riesgo de quedar desfasadas por la dinámica de las actualizaciones y el peligro de inhibir la creatividad de los educandos.

Frente a ello, se propone volver a la génesis de la educación e identificar necesidades y soluciones desde el diálogo, la acción común, la pluralidad y la diversidad, de valorar los saberes pertinentes de las comunidades, la riqueza de lo local y la cultura. Es decir, desde una comunicación integral.

También vale la pena recuperar propuestas del pensamiento comunicacional latinoamericano que destaca las políticas de comunicación nacionales para democratizar la palabra, para que la ciudadanía participe en las decisiones colectivas. O las mediaciones de Jesús Martín-Barbero, pues no importa solo el medio, importa cómo la gente lo vive y lo resignifica desde su cotidianidad.

Esta relación entre educación y comunicación en torno a la IA es urgente en Ecuador debido a la "Estrategia para el fomento del desarrollo y uso ético y responsable de la IA en el Ecuador" (Registro Oficial, MINTEL-2025-0030 de 19 de enero de 2026), que señala como una línea prioritaria "integrar contenidos de IA en procesos educativos desde la educación básica hasta la educación superior". Por ello, tal vez sea el momento para que la Asamblea Nacional inaugure un debate sobre Políticas Nacionales de Comunicación e IA. No sería un esfuerzo aislado porque la UNESCO acaba de lanzar en 2026 el Observatorio sobre Inteligencia Artificial en la Educación para América Latina y el Caribe, precisamente para orientar ese tipo de decisiones de política pública.